

Judicial restraint di Indonesia diatur dalam Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa putusan MK tidak boleh memuat rumusan norma yang baru agar tidak bertindak sebagai pembentuk undang-undang. Kewenangan MK dalam membatalkan suatu undang-undang menjadi terbatas. Jika undang-undang yang akan diuji dinilai oleh MK sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang mana merupakan ranah Dewan Perwakilan Rakyat maka MK akan menolak uji materi tersebut dan menyerahkannya pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Efektifitas judicial restraint dalam tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia cenderung bergantung pada hak asasi manusia apa yang dituntut untuk segera dipenuhi. Apabila Hak Asasi Manusia yang dituntut pemenuhannya merupakan hak asasi manusia yang paling dasar dan bersifat naluriah seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan kebebasan beragama yang mana pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar itu dapat terjadi terus menerus selama undang-undang yang dituntut tidak segera diproses melalui uji materi, maka judicial restraint hanya menghambat proses penyelesaian tuntutan pemenuhan hak asasi manusia dan MK gagal menjadi penjaga konstitusi karena telah mengabaikan pelanggaran yang nyata terus terjadi. Judicial restraint menjadi efektif bila Hak Asasi Manusia yang dituntut atas pemenuhannya tidak termasuk dalam Hak Asasi Manusia dasar atau non-derogable rights yang mana hak tersebut tidak bisa ditangguhkan dan ditunda-tunda pemenuhannya dengan alasan apapun dan harus segera dipenuhi.

Tuntutan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang termasuk dalam hak yang non-derogable rights tidak seharusnya diberlakukan judicial restraint karena bersifat mutlak dan hal ini berbeda dengan hak asasi manusia yang bersifat progresif yang pemenuhannya bergantung pada perkembangan zaman dan harus terus diperbarui mengikuti perubahan zaman yang mana harus dipikirkan secara matang. Judicial restraint memberikan ruang untuk perubahan bertahap yang mudah di implementasikan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum akibat perubahan drastis dari putusan MK. Penerapan judicial restraint terhadap tuntutan atas pemenuhan hak atas lingkungan merupakan salah satu dari efektifitas judicial restraint yang tepat karena definisi lingkungan sehat terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Apabila hak atas lingkungan sehat masuk dalam kelompok non-derogable rights maka pertambahan yang fungsinya dapat membantu infrastruktur dan aspek-aspek lain tidak akan pernah diperbolehkan untuk dilakukan, sedangkan seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi menimbulkan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini bisa menyebabkan perkembangan teknologi menjadi terhambat. Hal ini berbeda dengan Hak hidup yang definisinya tidak pernah berubah sekalipun terjadi perkembangan teknologi yang pesat.

Tidak menerapkan judicial restraint pada tuntutan atas pemenuhan hak atas manusia yang termasuk dalam non-derogable rights juga dapat menimbulkan kekosongan hukum dan dalam hak itu MK dapat merumuskan norma baru agar tidak terjadi kekosongan hukum. Apabila MK tetap menerapkan judicial restraint untuk menghormati kewenangan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam tuntutan atas pemenuhan hak yang termasuk dalam non-derogable rights, maka Negara telah melakukan pelanggaran HAM berat karena membiarkan undang-undang yang melanggar hak absolut terus berlaku.

Perilaku yang tepat yang seharusnya dilakukan MK bukan menerapkan judicial restraint secara mentah atau penerapan judicial restraint yang kaku. Lebih baik jika MK hanya menerapkan judicial restraint terhadap tuntutan yang sifatnya tidak mendesak atau tidak darurat, karena tidak akan merampas hak asasi manusia secara seketika dan jika MK tidak menerapkan judicial restraint terhadap tuntutan yang tidak mendesak atau tidak darurat malah akan menimbulkan putusan yang prematur yang dapat menyebabkan hilangnya demokrasi karena MK telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu penerapan judicial restraint harus tidak kaku dan tidak longgar melalui penerapan judicial restraint dengan tepat dan tidak kaku. MK harus bersifat aktif apabila sifat pasif MK akibat dari penerapan judicial restraint dinilai dapat menimbulkan pelanggaran HAM berat.